

БІБЛІОТЕКА MANIM: ПОТЕНЦІАЛ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

*Тулученко Г.Я., д.т.н., професор, професор кафедри вищої математики,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»*

Анотація: У роботі розглядаються можливості бібліотеки Manim у викладанні вищої математики (математичний аналіз, аналітична геометрія, векторний аналіз, теорія поля). Проаналізовано основні переваги та обмеження інструменту, а також перспективи його розвитку, зокрема через інтеграцію з технологіями штучного інтелекту. На основі сучасних публікацій та емпіричних даних сформульовано рекомендації щодо ефективного впровадження Manim в університетських курсах.

Ключові слова: цифровізація освіти, Manim, візуалізація математичних об'єктів, вища математика, штучний інтелект у освіті.

Abstract: This paper examines the capabilities of the Manim library in teaching higher mathematics (mathematical analysis, analytic geometry, vector analysis, and field theory). The main advantages and limitations of the tool are analyzed, along with its development prospects, particularly through integration with artificial intelligence technologies. Based on contemporary publications and empirical data, recommendations are formulated for the effective implementation of Manim in university courses.

Key words: digitalization of education, Manim, visualization of mathematical objects, higher mathematics, artificial intelligence in education.

Цифрова трансформація вищої освіти передбачає активне використання інструментів, здатних перетворювати абстрактні математичні конструкції на динамічні та інтуїтивно зрозумілі образи. Бібліотека Manim (Mathematical Animation Engine), розроблена Грантом Сандерсоном [1] та підтримувана

спільнотою Manim Community [2], стала одним із провідних open-source рішень для створення високоякісних математичних анімацій. Інструмент поєднує точність математичного представлення (завдяки інтеграції з LaTeX та Python) з можливістю демонстрації динамічних процесів, що є особливо цінним у викладанні розділів вищої математики [3].

Метою роботи є комплексний аналіз потенціалу бібліотеки Manim як інструменту цифрової візуалізації у викладанні вищої математики, оцінка ключових бар'єрів її застосування та визначення перспектив розвитку, зокрема інтеграції з технологіями штучного інтелекту, в контексті цифровізації освітнього процесу.

Потенціал Manim у викладанні вищої математики. Manim забезпечує принципово новий рівень візуалізації складних математичних об'єктів. На відміну від статичних зображень чи графіків у традиційних підручниках, анімації Manim дозволяють демонструвати еволюцію математичних об'єктів у часі, що суттєво полегшує розуміння динамічних процесів.

Особливо виразно переваги проявляються у розділах векторного аналізу та теорії поля. Manim дає змогу візуалізувати векторні поля як потоки, демонструвати лінії та поверхні рівня, ілюструвати дивергенцію як джерела/стоки та ротор як вихори. Анімації теорем Гріна, Стокса та Гаусса–Остроградського перетворюють формальні доведення на наочні геометричні картини, що сприяє формуванню інтуїтивного розуміння фундаментальних теорем. Аналогічно ефективними є візуалізації лінійних перетворень, потоків вздовж векторних полів (StreamLines), а також демонстрація градієнтів, лапласіанів та інших операторів у контексті диференціальних рівнянь і математичної фізики.

Емпіричні дослідження підтверджують позитивний вплив таких візуалізацій на мотивацію та успішність студентів. Зокрема, використання Manim у курсах математичного аналізу та прикладної математики призводить до статистично значущого зростання середніх балів та інтересу до дисципліни [4-5].

Виклики впровадження Manim. Незважаючи на значний потенціал, широке використання Manim у вищій школі стикається з низкою бар'єрів.

1. *Високий поріг входження.* Створення якісних анімацій вимагає впевненого володіння Python, розуміння структури бібліотеки та навичок роботи з таймінгами і композицією сцен. Для викладачів без досвіду програмування це створює суттєві труднощі [6–8].

2. *Часові витрати.* Розробка однієї повноцінної анімації тривалістю 3–5 хвилин може потребувати від кількох до десятків годин роботи, залежно від досвіду користувача та використання допоміжних інструментів (наприклад, ШІ-генераторів коду), що обмежує її масштабне застосування в умовах щільного викладацького навантаження [9].

3. *Технічні аспекти встановлення та рендерингу.* Встановлення залежностей (FFmpeg, LaTeX-дистрибутиви) та рендеринг складних сцен можуть бути проблематичними на різних операційних системах і конфігураціях обладнання [10].

4. *Відсутність вбудованої інтерактивності.* Manim призначений для генерації відеофайлів високої якості за заздалегідь визначеними параметрами, що робить його менш гнучким, у порівнянні з інтерактивними системами на кшталт GeoGebra чи Desmos, де користувач може змінювати параметри в реальному часі [3, 10–11]. Водночас ця особливість не є недоліком самого інструменту, а відображає його спеціалізацію на професійних анімаційних поясненнях. Для досягнення інтерактивності можливе поєднання Manim з іншими Python-інструментами (наприклад, створенням GUI-застосунків на базі Tkinter, PyQt чи Streamlit), що дозволяє зберігати переваги динамічної візуалізації Manim і додавати елементи керування параметрами [2].

5. *Педагогічні аспекти.* Ефективність візуального матеріалу, створеного за допомогою Manim, суттєво зростає при наявності синхронізованого голосового супроводу. Плагін Manim Voiceover (доступний з 2022 року) дозволяє інтегрувати нарацію безпосередньо в код сцени: запис голосу викладача під час рендерингу або використання синтезу мови (TTS) через сервіси на кшталт

ElevenLabs, Google Cloud TTS або локальних моделей [2]. Дослідження та практика показують перевагу коротких (тривалістю 1–5 хвилин), сфокусованих на ключову ідею анімацій [11]. Формули та позначення на екрані доповнюють пояснення, але голосовий коментар залишається основним елементом, що забезпечує глибше сприйняття матеріалу.

Перспективи розвитку та інтеграції. Найперспективнішим напрямом є інтеграція Manim з технологіями штучного інтелекту [12]. Розробки 2025 року, зокрема системи TheoremExplainAgent [8] та Manimator [6], дозволяють автоматично генерувати код анімацій на основі текстових описів теорем, наукових статей або користувацьких запитів. Такі інструменти суттєво знижують часові витрати та роблять Manim доступним для викладачів без глибоких навичок програмування.

Подальший розвиток може включати:

- створення національних репозиторіїв готових анімацій для типових тем вищої математики;
- інтеграцію з системами управління навчанням (Moodle, Google Classroom) через API або вбудовані плеєри;
- розробку гібридних підходів, що поєднують пасивні анімації Manim з інтерактивними елементами інших платформ.

Впровадження Manim у педагогічну практику в поєднанні з ШІ-технологіями може зробити цю бібліотеку стандартним елементом сучасної математичної освіти.

Література:

1. Eertmans, W. Manim Slides: A Python package for presenting Manim content anywhere. *Journal of Open Source Education*. 2023. Vol. 6, Iss. 66. P. 206. DOI: <https://doi.org/10.21105/jose.00206>
2. Manim Community v0.20.0. URL: <https://docs.manim.community/en/stable/> (дата звернення: 20.02.2026).

3. Pinter L., Siddiqui M. F. H. Enhancing Calculus Learning through Interactive VR and AR Technologies: A Study on Immersive Educational Tools. *Multimodal Technologies and Interaction*. 2024. Vol. 8, Iss. 3. Art. 19. DOI: 10.3390/mti8030019.
4. Niu Y., Wang L., Wang Y., Wang P. Study on Improving the Teaching Effect of Mathematical Methods for Physics Using Manim Animation Technology. *Journal of Contemporary Educational Research*. 2025. Vol. 9, Iss. 10. P. 215–222. DOI: [10.26689/jcer.v9i10.12674](https://doi.org/10.26689/jcer.v9i10.12674).
5. Ma F. An Empirical Study on the Collaborative Application of Mathematical Visualization Software in Mathematical Modeling Teaching: A Quantitative Analysis Based on Multi-Competition Results. *Education Insights*. 2025. Vol. 2, Iss. 12. P. 12–19. URL: <https://ideas.repec.org/a/axf/eiaaaa/v2y2025i12p12-19.html> (дата звернення: 20.02.2026).
6. P S., Jain V., Golugula S., Sathvik M. S. Manimator: Transforming Research Papers and Mathematical Concepts into Visual Explanations. *Preprint arXiv:2507.14306v1 [cs.LG]*. 2025. 9 p. URL: <http://arxiv.org/abs/2507.14306> (дата звернення: 20.02.2026).
7. Zhang C. Manim for STEM Education: Visualizing Complex Problems Through Animation. *Preprint arXiv:2510.01187v1 [cs.HC]*. 2025. 7 p. URL: <https://arxiv.org/abs/2510.01187> (дата звернення: 22.02.2026).
8. Ku M. et al. TheoremExplainAgent: Towards Video-based Multimodal Explanations for LLM Theorem Understanding : preprint *arXiv:2502.19400v2 [cs.AI]*. 2025. 21 p. URL: <https://arxiv.org/abs/2502.19400> (дата звернення: 22.02.2026).
9. Sánchez Rull M. Making Didactic Videos for Mathematics Contents at the GETI Degree : Final degree thesis. Barcelona : Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, 2023. 78 p. URL: <https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/cbbc5f98-e123-4969-959d-f1cb3ab5e59e/content> (дата звернення: 22.02.2026).

10. Weetman I. Animating String Diagrams : 4th Year Project Report. Edinburgh: University of Edinburgh, School of Informatics, 2024. 54 p. URL: https://project-archive.inf.ed.ac.uk/ug4/20244200/ug4_proj.pdf (дата звернення: 22.02.2026).

11. Berg L. et al. Manim-DFA: Visualising Data Flow Analysis and Abstract Interpretation Algorithms with Automated Video Generation. *Proceedings of the 17th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2025)*. 2025. Vol. 1. P. 604–611. DOI: 10.5220/0013472000003932.

12. Schneider F., Libbrecht P., Mas V. Creating animations for maths teaching: A praxis-oriented discussion paper about the use chatbots for the creation of mathematical animations with Manim. *IU Discussion Papers – IT & Engineering*. 2025. № 4. DOI: 10.56250/4092.